

O QUE DIZER SOBRE “A PERDA DO CONTATO VITAL COM A REALIDADE” DE MINKOWSKI?

Caio César Costa Santos¹

Resumo: Este breve artigo tem o objetivo principal de apresentar em linhas gerais a nossa interpretação e descrição do texto famoso de Minkowski e que defini de modo importante a sua trajetória intelectual - o *A noção de perda do contato vital com a realidade e suas aplicações em psicopatologia* (1926). Todo o tecido linguístico deste artigo mostra como o autor, de modo especial e singular, enxerga a interpretação deste texto e os seus desdobramentos. Isto quer dizer que o que aqui será enunciado não segue detidamente e necessariamente uma psicopatologia fenomenológica da perda do contato vital com a realidade. Porém, na luz de uma interpretação pessoal, o autor tenta de alguma forma cogitar o que de fato Minkowski tenha possivelmente pensado ao escrever este texto em específico. A título de aprofundamento e coerência interpretativa, nosso texto contém um relato pessoal (ou autoanálise) a qual o autor deste experienciou a referida “perda do contato vital com a realidade”. No mais, concluímos que a realidade vital da vida sendo de presença absoluta por excelência, todos nós estamos de alguma forma dentro ou fora desta “realidade vital” sujeitos a todo tempo à uma alteração de nossas estados psicológicos e, porque não, patológicos.

Palavras-chave: Perda. Contato. Vital. Realidade. Minkowski.

Resumen: Este breve artículo tiene como objetivo principal presentar en términos generales nuestra interpretación y descripción del célebre texto de Minkowski, que definió significativamente su trayectoria intelectual: el la noción de pérdida del contacto vital con la realidad y sus aplicaciones en psicopatología (1926). Todo el tejido lingüístico de este artículo muestra cómo el autor, de manera especial y única, ve la interpretación de este texto y sus consecuencias. Esto significa que lo que aquí se afirmará no sigue estrecha y necesariamente una psicopatología fenomenológica de la pérdida del contacto vital con la realidad. Sin embargo, a la luz de una interpretación personal, el autor intenta de alguna manera considerar lo que pudo haber pensado Minkowski al escribir este texto específico. Con el objetivo de profundizar y dar coherencia interpretativa, nuestro texto contiene un relato personal (o autoanálisis) en el que el autor experimentó la mencionada “pérdida de contacto vital con la realidad”. Además, concluimos que siendo la realidad vital de la vida de presencia absoluta por excelencia, todos estamos de alguna manera dentro o fuera de esta “realidad vital” sujetos en todo momento a un cambio en nuestros estados psicológicos y, por qué no, patológicos.

Palabras-clave: Pérdida. Contacto. Vital. Realidad. Minkowski.

¹ Doutor livre em filosofia. Filósofo. Psicanalista fenomenológico. Autor de 11 livros.

1. Eugène Minkowski: uma introdução

Eugène Minkowski (1886-1972), renomado psiquiatra francês do século XIX, foi para nós (e ainda é e será por muito tempo) *uma figura extraordinária*. O seu trabalho como psicoterapeuta é único e singular, principalmente, com relação a uma das suas principais análises sobre o contorno existencial da realidade - a saber - *a perda do contato vital com ela*. Normalmente, como mentes pensantes “sadias”, vivemos e passamos a experienciar à nossa volta o *mundo-ambiente* de uma forma comum, cotidiana e até às vezes muito *automática*. Acordar, tomar banho, tomar café, ir trabalhar e descansar. Assim, a questão não está na ordem ou hierarquia destas atividades rotineiras e muito monótonas, mas, sobretudo, no modo de ver e, ainda mais especificamente, no *modo de pensar* estas atividades. Para, por fim, executá-las e, principalmente, *se relacionar* com o campo de possibilidades que a vida existencial nos oferece. Logo, como sabemos de modo muito consciente, todo este fluxo de atividades já faz parte de nosso ser existencial porque, desde cedo, nas primeiras fases da infância, já fomos, de modo ontogenético e ontológico, habituados a exercer todas aquelas ações no tecido do tempo da história de nossa vida. Acontece que Minkowski (1926 [2004]) não quer nos mostrar, sobretudo, este tecido uniforme ou esta simetria mesma ou até angustiante da vida ordinária de cada um de nós. Ao contrário, como psicoterapeuta, ele nos alerta para uma emergência importante que pode acontecer ou aparecer justamente na execução destas pequenas e simples atividades ou tarefas cotidianas.

Portanto, desde a figura do magnânimo Heidegger (1889-1976), sobretudo, diante de sua contribuição maestra à nossa vida como seres-humanos, a saber, *Ser e tempo*, todo o cenário ou a estrutura da psiquiatria, sobretudo, *se rompe* no sentido de que termos, como psicoterapeutas, *rever* todos os casos clínicos psicopatológicos com um *novo olhar*, devido, principalmente, à *mudança do espírito da História* (para usar um termo de Hegel). Pois bem, ao meu ver, foi a mudança radical do *espírito da história* que fez com que Heidegger, já no século XX, em 1927, sistematizasse uma “teoria” da *Existenz* de modo a nos, sobretudo, *alertar* que todos os pacientes (ou todos nós) deveríamos nos tornar conscientes do modo como *as nossas relações significativas* com o espaço e o tempo devem de todo modo *nos moldar* e até *nos direcionar* retrospectivamente ou prospectivamente para um desfecho capital que culminará com uma certeza absoluta no *ser-para-a-morte*. Queremos dizer que, enquanto a “morte” não aparece ou não vem, todo o ser-aí-humano *estar-jogado* no interior de realmente um *jogo* (a existência), sem poder de modo nenhum escapar, fadado à sorte de *se envolver* com boas relações; com a angústia e agonia natural do próprio mundo das coisas ou mesmo ao mistério de não saber mais o que fazer nesta vida e cair num obscuro abismo de *Nada*. Além disto, por *estar-jogado*, enquanto não acontecer o desfecho

total ou o sucumbir total de seu corpo físico-matério-existencial, as relações significativas com o espaço e o tempo sobreviverão mesmo após o fim catastrófico do *perecer*.

Foi justamente esta tal existência que Minkowski (1926 [2004]) soube muito bem “reparar” (quis dizer “visualizar”) de modo muito detido e preciso. Só que Minkowski é muito mais psicopatologista do que o próprio Heidegger, pois este tem o objetivo de demonstrar mais teoricamente (e abstratamente) *como* a existência material (sobretudo) *é*; enquanto que, para aquele, a principal meta era *compreender e descrever* tudo aquilo que *causa* ao ser, na presença ou ausência do contato vital com esta realidade vital que é a Vida. Deste modo, o ser estando presente ou não, nesta realidade, ele, de todo modo, vai demonstrar, durante a sua vida terrena ou existencial, comportamentos “anormais” ou próximos de uma não-normatividade diante do cotidiano (ou se quer preferir, um comportamento psicopatológico à primeira vista). É, então, o enquadre ou o inserir-se-diante-ao-jogo-da-realidade que vai definir o contorno psicopatológico ou não com esta realidade. Em um artigo² recente meu, eu descrevi, em linhas gerais, que todos nós, enquanto seres-aí-humanos, estamos fadados a todo tipo de relação porque somos absorvidos por uma condição embora natural, mas “psicopatológica” deste mundo nosso; que é o *espírito alucinante (ou alucinatório) do mundo*. Eu quis dizer que, ao meu singelo ver, todo o ato de sobre-vivência nesta vida está cercado ou mesmo “contaminado” concretamente ou não com as chagas do *espírito alucinante do mundo*. Porque, em termos bem curtos, o mundo, este nosso, *alucina!* E é, diante desta presença absoluta de alucinação do mundo, que nós adoecemos, de modo grave ou não, mas todos conjuntamente também se alucinam!

Para relembrar um termo de Émile Benveniste (1902-1976), o *Moi-Ici-Maintenant (Eu-Aqui-Agora)*, o mesmo Minkowski faz, porém, este, *psicologiza* a nossa relação com estas três dimensões, enquanto que aquele usa-o com a intenção de construir uma *théorie de l'énonciation*. Minkowski, além de se preocupar também com o dito, com tudo aquilo que é enunciado pelo ser-aí-humano, está preocupado também com o modo interrelacional deste ser com *o espaço e o tempo*. Desde então, a sacada de Minkowski foi perceber em palavras curtas que - o espaço nos *adoece*, bem como o tempo nos *adoece*, levando em consideração o mundo de hoje, da *technique!* No entanto, a natureza do espaço bem como do tempo são perfeitas, mas tudo vai depender essencialmente de nossa relação com estas duas dimensões que, neste mundo, sintetizam a existência material.

² SANTOS, C. *O lado imaterial da alucinação*. Zenodo, 1-8, 2024.

2. A significância da expressão “perda do contato vital com a realidade”

No texto “A perda do contato vital com a realidade e suas aplicações em psicopatologia”, Minkowski (1926 [2004]) nos apresenta de forma precisa aquilo que enunciamos em linhas gerais no tópico anterior - o de que são as relações com o *espaço* e o *tempo* a causa primordial de uma série de psicopatologias. A expressão “perda do contato vital com a realidade” por si só já nos apresenta um tipo certo e singular de uma psicopatologia, dentre elas, a *esquizofrenia*. O ser, na visão de sua totalidade, é absolutamente *complexo* e, além disto, *singular*. Mas, seguindo um pensamento fenomenológico na imanência do sentido desta expressão, podemos dizer, sem receio, que - cada ato, repitamos, cada ato, físico ou psíquico, ou seja, nossa atual liberdade de agir, delimita, influencia e até defini, a partir de nossas reações psicológicas, o ser-humano que somos ou seremos. Assim, diante deste fato, a psicopatologia fenomenológica da perda do contato vital com a realidade se formos defini-la em termos bem simples seria - tudo aquilo que o ser absorve do contato vital com a realidade, a saber, todo o tipo de relação que o ser já *significa* na relação com o mundo. Seria, então, o *ser-no-mundo* ou o *estar-no-mundo*. Cada ato de sobre-vivência no mundo molda cada estado psicológico do ser; assim; *o valor psicológico da energia psíquica da libido do ser* (para usar um termo de Jung(2002)) chega a definir, com este fluxo de energia particular, o tipo de psicose que o indivíduo venha ter.

“Perda” significa “ausência”; “contato” - “relação” e “realidade” - neste caso - apenas a “físico-material”. Acontece que, muito embora Minkowski não tenha tecido a sua teoria psicológica com “tintas metafísicas”; mesmo assim; o valor de sua psicologia é também *metafísico*. Por que? Simplesmente porque o grande tecido que envolve a perda do contato vital é a Realidade; assim, esta realidade particular é, no mais, toda a realidade de todas as possibilidades de todas as coisas. O que isto significa que, embora o tecido ou a aparência da superfície clara da realidade nos indique alguma coisa, há, portanto, subterraneamente, *o lado obscuro da realidade* e é diante destas tuas profundezas que o psicopatologista encontra a causa mesma ou mesmo a origem de outras ou novas desordens psicológicas - se a perda do contato vital com a realidade for além de uma “realidade” efetiva, uma “doença”. Se bem que, no complexo do linguajar da realidade esotérica, “perder-se” da realidade não seria bem uma doença, mas muito mais um modo do ser particular de, além de enxergar uma nova possibilidade de “desvio” ou uma nova “abertura” em sua vida, é uma forma sagaz e até divina de um propósito de viver da substância espiritual das coisas, a saber, o *supramundo*.

Deste modo, todo o ato é um “desvio”, ou seja, provoca uma reabertura do campo de possibilidades da existência. Repitamos - “cada ato”. Ou seja, se estamos aqui diante de uma psicopatologia fenomenológica, a própria Fenomenologia nos fez crer que é em cada ato de

consciência (ou mesmo a síntese deste ato que é a *obscuridade inconsciente*) que irão aparecer trans-formações infinitas de realidades infinitas e únicas. Um ponto importante que aqui nós testemunhamos - Minkowski bebeu da fonte também francesa bergsoniana, principalmente, da filosofia do *élan vital*. Para nós, é justamente a partir deste ponto específico que Minkowski passa a compreender e esclarecer sobre os nuances de cada tipo de diagnóstico ou sobre a alma particular e vivente de cada indivíduo. “Élan vital” significa “impulso vital” e por ser “vital” tem origem tanto na própria natureza da existência com seu “impulso cósmico-sensível” (a “psicosensorialidade” da Natureza ou do Cosmos), quanto a natureza de cada ser-humano que, de modo ontológico e ontogenético, é propriamente um “impulso sempre para frente e acima”. Assim, a “síntese” dos dois, *ser* e *mundo*, realça a natureza de cada tipo de psicopatologia. Somente o universo sensorio-motor é uma destas sínteses. Se em cada ato psíquico do indivíduo e em cada ato também psíquico da Natureza habita e se “esconde” um “impulso”; o que dizer, então, de uma serie multiforme e infinita de uma multiplicidade vertiginosa de impulsos, tanto por parte de produção da Natureza como pelo indivíduo.

É deste *élan vital* que todo o indivíduo *desperta* para a vida, agora, sempre sintonizado (ou em conexão absoluta) com todos os impulsos ou estímulos da Realidade da Natureza. Pois, como bens sabes, a Natureza é a Realidade e é desta “realidade” que Minkowski enuncia. Acontece que Minkowski tinha compreendido que quando um indivíduo *perde* o contato vital com a realidade, isto quer dizer que ele perdeu simplesmente a *vitalidade da vida* mais do que do mundo e, então, *perdeu*, de modo importante ou não, o *élan vital* originário naturalmente da vida, da realidade existencial. Ao isto acontecer, perde não tão somente uma grande parcela da síntese consciente do mundo e suas relações, mas é absorvido de modo quase absoluto por outro tipo de realidade que não é a exterior, mas a interior. Mesmo que neste fundo de sua interioridade ali surja e aconteça um mundo semelhante e paralelo ao mundo exterior (porque o externo molda o interno e vice-versa), é o mundo interno o único mundo agora possível, já que todas ou quase todas as relações com o fora, a realidade, foram cortadas, sobrando apenas a minha intimidade para comigo mesmo, ou seja, *a absoluta introspecção*. Assim, perdendo o contato vital com a realidade, perde-se justamente aquilo que sustentava o seu mundo e, logo assim, perdendo tal arquitetura, perde-se a orientação psicofísica em relação ao mundo externo. Deste modo, cada ato em consciência não é mais em direção àquilo que estar em minha frente, no meu campo de visão, mas cada ato, sendo puramente introspectivo, só aponta, ou melhor, só somente se interioriza cada vez mais para dentro. Como resultado desta condição, surgem, então, psicopatologias como, por exemplo, a *melancolia* ou, em situações mais graves, a *esquizofrenia*.

Assim, uma das condições psicopatológicas da esquizofrenia (ou do paciente *esquizado*) é justamente *a perda do contato vital com a realidade*. Na verdade, este é um dos primeiros sintomas

ou sinais inerentes neste ser. Por causa de ocorrências conectadas às relações mesmo durante a infância (complexo de Édipo, castração ou sublimação) ou da própria condição existencial em que aquele indivíduo se encontra (ou se encontrava) faz despertar nele episódios de aparições de fantasmas de objetos estranhos como a própria mãe, o filho ou filha, ou mesmo ele mesmo e todos os possíveis objetos deste mundo. O estado do ser esquizofrênico poderia ser esclarecido na metáfora do espelho ao o indivíduo *esquizo* ver diante dele o seu espectro e perceber que, talvez ou sem sombra de dúvidas, ali não é mais ele mesmo, mas um novo ser. O que acontece deste exemplo é que o *esquizo* continua sendo ele mesmo e ele continua acreditando que aquele reflexo é ele mesmo, apesar da existência real de mudanças abruptas que estão ocorrendo no mais profundo de seu íntimo, mas, uma coisa é a visão (ou percepção) do próprio mundo do *esquizo* e a outra é a visão do psicopatologista. O indivíduo, assim, perde não apenas a sua identidade (porque perdeu o contato vital com o mundo), mas perde a direção e/ou orientação de seu próprio ser. Logo, estando confuso subjetivamente e estando confusas as suas relações com o mundo, a vivência de sua psique (ou “alma vivente”) é totalmente “intoxicada” também por este “desvio de conduta” em relação ao mundo e ao seu próprio.

Se formos resumir em uma única, mas decisiva palavra todas as psicopatologias seria “desordem”. E o que justamente Minkowski comprova desta “desordem” é que ela é influenciada e até definida pelas relações do ser do indivíduo com o mundo. Assim, não é à toa que Heidegger usa os termos *ser-no-mundo* e *estar-no-mundo* que, de fato, Medard Boss e Ludwig Binswanger, tenham percebido nisto uma das causas da grande variedade de termos referentes ao *desvio* ou à *desordem* psicológica, fazendo criar a *Daseinsanalyse*, que, sustentada pelo pensamento heideggeriano, não deixa de ser também uma *teoria do conhecimento* ou até mesmo uma *ciência*, uma subárea da Fenomenologia.

O indivíduo nasce e, ao nascer, já de antemão, mesmo de modo inconsciente, “adoece” porque como dizemos no tópico anterior, o próprio mundo *angustia* e *alucina* e o que dizer do *ser e estar-no-mundo*. A título de curiosidade e estudo, eu escrevi um livro (*e-book*)³ chamado *Angústia metafísica existencial* no qual eu aprofundo este tema do *ser e estar-no-mundo* tendo como pano de fundo o estado de *estar-angustiado-no-mundo*. Nele, eu defendo com argumentos que, esotericamente falando, o mundo é angústia.

Parece que não, mas, temporalmente falando, este mundo nosso é como um relógio, pois ele segue até também simetricamente as linhas de acontecimentos e fuga de sua própria *Interioridade*. Já o espaço não é o tempo que conta ou passa, mas, no espaço, a ordem dos acontecimentos se dá na síntese de sua espacialidade junto à do tempo. O tempo escorre e o espaço faz escorrer junto ao tempo. Sim, o espaço existe por si só, mas aquilo que provoca o seu movimento, para não ser *vazio*

³ SANTOS, C. *Angústia metafísica existencial*. Pará de Minas: VirtualBooks, 2024.

e “estático”, é o tempo. Deste modo, o tempo *abre* e o espaço *acoberta*, nesta síntese de movimento. Sendo assim, é neste fluxo indivisivo que as relações do ser-aí-humano são *construídas*. Acontece que aí tem um porém - o tempo junto ao espaço doa à existência uma ordem perfeita que é a natural, mas o ser-aí-humano, na sua angústia e conseqüente confusão ontológica de ser apenas “humano”, “desordifica”, ou seja, “interpreta” aquela ordem como uma “ordem”, mas que, na verdade, ou seja, substancialmente falando, é uma “desordem”. É que se formos falar com os budistas tudo aqui não passa de ilusão porque tudo é, no mais, *efemeridade*. Então, é diante desta perspectiva que até é verídica e fundamental, que o ser-aí-humano é *absorvido* de modo excelente e verdadeiro pelo mundo das coisas criadas por Deus, porém *absorve* de modo quase que totalmente contrário todas as coisas deste mundo criado. É por isso que dizemos que o ser-humano não cria, mas *co-cria* simplesmente porque a tal Criação já foi feita ou consumada.

Assim, na ordem lógica dos fatos, a realidade vital da existência transcorre a mil maravilhas, acontece que, diante desta ordem perfeita e natural, o homem, mesmo com seu intelecto criado e perfeito por uma ordem divina, faz o que (?), *desvirtuar!* Logo, há aí um jogo ininterrupto de atualidades e virtualidades, ou seja, no momento em que uma coisa ou uma situação é atual ela já foi de algum modo *virtualizada*; e no momento em que ela é virtual ela já foi *atualizada*. É seguindo pois esta “ordem-desordem” que acabam por surgir uma multiplicidade de psicopatologias. Porque, caro leitor, o que estar por trás de toda psicopatologia é, na verdade, *o modo como nós interpretamos* o mundo e, nesta linha, também *como nós o significamos*. Veja, então; que; o que está ainda por trás é o *sentido*, não o sentido de Viktor Frankl, mas *o sentido da própria existência*, ou seja, *a substância* que é originada de nosso contato vital com a realidade que *desenha* e *pinta* todos os valores psicológicos de nossa psique (ou “alma”). É, então, no encontro com esta “ordem-desordem” que o indivíduo pode, em um dado momento ou vários de sua vida, adoecer. Sendo assim, queremos dizer, mais uma vez, que a Natureza é perfeita em sua excelência; acontece que não que já nascemos de antemão “adoecidos”, é que o próprio processo e manifestação de uma coisa chamada “significado” pode nos conduzir ou para o bem, ou para o mal. A mente é perfeita, é uma “máquina” potente”; porém; como Deleuze (1972 [2011]) sempre nos disse e nos alertou - “há em nós e no mundo à nossa volta uma esquizofrenia, e esta esquizofrenia é uma *esquizofrenia de sentidos*”.

Neste sentido, parece que estamos fadados ao Senhor do Tempo porque se o próprio temporalizar do tempo é *uma desordem múltipla de sentidos e significâncias*, o que dizer, então, de todos os nossos atos conscientes (ou psíquicos ou psicológicos) os quais passaram pela canal de uma consciência, por natureza, dupla (?). A substância vital da vida é a vida e, se estamos na/com a vida, estamos sujeitos absolutamente a todo o tipo de desvio, ruptura e até mesmo “desordem”. Assim, talvez, *a perda do contato vital com a realidade* de Minkowski seja, na verdade, um sinal ou

um alerta de que todos nós estamos sujeitos a nos tornar seres *esquizos* quando, a todo instante e em todo o acontecer, perdemos a noção do que é a vida, perdendo conseqüentemente, a noção da realidade e do que fazemos ou iremos ainda fazer. Por fim, saliento que, neste artigo, não estou querendo tratar de uma psicopatologia fenomenológica da perda do contato vital com a realidade, mas de, inferir, uma possível realidade interpretativa do que, eu acho de que, Minkowski, possivelmente tenha pensado sobre.

3. Autoanálise psicológico-fenomenológica sobre minha psicopatologia

Desde muito cedo, na minha tenra infância, sempre fui um ser extremamente *introspectivo*. Hoje sei que esta minha particularidade me causou, em alguns aspectos de minha vida, maravilhas, mas também desencantos (e gravíssimas comorbidades psíquicas). Nasci no dia 27 e, seguindo um aspecto espiritual, 2+7 equivale à 9; 9 é o número de elevada espiritualidade. E, diante todos os acontecimentos muito trágicos de minha vida, talvez tenha sido este elevado índice de espiritualidade desde a criação da substância de meu ser que me sustentou, me acalentou e até me curou de muitas enfermidades psicológicas. Diante estes meus acontecimentos, para este artigo, tomarei apenas um, que é aquele referente à *minha perda de contato vital com a realidade*.

Por volta do início de janeiro de 2015, eu, como professor, pedi o meu desligamento de um colégio onde lecionava. Motivo: início de uma depressão. Tive e ainda hoje tenho um pai extremamente autoritário que só faz proibir tudo aquilo que faço e até (por incrível que pareça) tudo aquilo que penso. Resumo: meu pai não aceita quem eu sou! Cresci com esta relação extremamente negativa da parte de meu pai e contrai até, por causa de emoções cristalizadas sobre ele e do medo que ele me causava, uma gagueira. A partir daí, comecei a ficar aos poucos longe dos holofotes, ou seja, longe de toda parte mundana. Minhas relações com amigos não era mais uma realidade e decidi por mim mesmo me afastar de tudo e todos. Então, me fechei em casa e fechei todas as portas de tudo aquilo que é externo a mim.

Assim, como eu já era um ser extremamente introspectivo, me tornei ainda mais, provocando então, uma grande ruptura com o mundo; *o absoluto fechamento do mundo externo* e a abertura sempre mais “feroz” e incansável para dentro de mim mesmo. Então, neste momento de minha vida, somente era eu, eu e comigo mesmo. Mesmo que saibamos que existe o mundo à nossa frente, é como se o único mundo que realmente e presentemente existia era o meu mundo interno. Foi, a partir disto, que o fluxo dos meus pensamentos começou a funcionar apenas de dentro para dentro; numa loucura vertiginosamente introspectiva.

Dentro deste único mundo que era o meu, passado algum tempo, percebi que o único e “melhor” companheiro que eu tinha só eram duas simples coisas: o meu pensamento e o meu

cigarro. Assim, cada baforada de cigarro advinha instantaneamente um pensamento novo. E assim foi durante longos anos, aproximadamente uma década vivendo apenas dos meus pensamentos. Neste ínterim, descobri coisas fantásticas sobre este fantástico mundo de Deus; li, sem sombra de dúvidas, centenas de autores que iriam desde a Linguística, Psicologia e Filosofia a Esoterismo. Não tenho como ter a certeza de quantos livros inteiros eu li com bastante atenção e dedicação, mas só minha estante têm para mais ou para menos por volta de 500 livros, sem contar as também dezenas ou até centenas de livros que até aqui eu li em PDF pelo computador ou *Kindle*.

Acontece que eu lia para me esquecer ou até “me curar” daquela depressão desde 2015. Porém, acontece que (e isto eu acredito), eu passei muito tempo atento e lendo muitas obras e artigos da Fenomenologia, principalmente, Husserl. Tenho até xerocado as abordagens fenomenológicas de Husserl sobre a fantasia. Pois, este tema do lado da imaginação do ser humano me comovia e me surpreendia muito. Acredito que, junto à minha triste depressão e por ler muitas coisas extremamente abstratas sobre nossa relação com os objetos do mundo (objetos estes inanimados ou animados), passei a seguir a abordagem pampsiquista e não apenas isto; minha mente se tornou “pampsiquista”. Passei, então, a ter uma percepção ou um sentimento de que tudo estava interconectado, todas as coisas, e mais, todas estas coisas, seja um animal, um humano ou uma mesa, possuíam “alma”.

Fui ao psiquiatra algumas vezes e ele me diagnosticou com “autosabotagem”, pois eu disse-lhe que eu acha que tudo, absolutamente tudo, tinha um *sentido*. Então, no interior de cada ato de uma nova possibilidade, eu via “sentido”, não esquecendo que eu ainda estava vivendo e ao mesmo tempo experienciando apenas as coisas do meu “mundinho”; o mundo interno. Foi quando, por volta de um certo tempo, de tanto viver somente do *alimento* de meus próprios pensamentos, excluindo de vez a realidade externa, que eu percebi que *eu tinha perdido meu contato vital com a realidade*.

Diante disto, a impressão que para mim passava como verdadeira; era que toda a realidade externa não mais existia, pois todas as relações com esta foram *cortadas*, transformando o espaço e o tempo desta realidade no espaço e no tempo de mim mesmo, de minha realidade interna. Com isto, aquela substância concreta e ordinária do mundo ia se *dissolvendo* cada vez mais até chegar a destituir o invólucro da aparência do mundo. Era somente eu e mim mesmo. Chegou em um dado momento de minha vida que esta realidade externa tinha começado tanto a perder para mim a sua vitalidade, que o meu contato com este mundo passou a ser repleto de psicoses, paranoias, delírios persecutórios e variadas alucinações.

Neste sentido, a realidade que era para ser vital para mim se tornou “catastrófica” e muito, mas muito sombria. Passei, então, deste tempo, a viver uma obscuridade tamanha e muito tenebrosa porque todos me perseguiram; alguns queriam a minha morte; passei a perceber também que

estavam perseguindo e controlando até tudo aquilo que eu pensava, pois eu não tinha paz até para pensar livremente. Me sentia preso e totalmente acorrentado somente aos meus próprios pensamentos, achando que estes eram perseguidos por tudo e todos.

Então, a vitalidade da vida que é apenas o direito belo de viver foi *excluída*. Tudo isto por conta da minha livre decisão, lá na minha depressão, de *estar-alheio-ao-mundo*. Não que somente isto gerasse a psicopatologia da perda do contato vital com a realidade. Mas, eu, com meus devaneios imaginativos diários, profundos (porque muito abstratos) e por segundo, alheio a tudo e todos, trancafiado à minha mente somente; ao conjunto de meus pensamentos; isto resultaria e resultou (como ultimamente atestou o meu psicodiagnóstico pela psiquiatra experiente), um *transtorno esquizoafetivo grave*.

Esquizo+afetividade= perda do contato vital com a realidade. Ou seja, a isto, devido a todas às transformações do meu mundo interno alimentadas somente pelos meus próprios pensamento e alheio completamente à toda atividade e todo ato externo, perdi significativamente a vitalidade do movimento da vida confusa ordinária. Sendo o meu externo já confuso, pior eu estava preso e cercado somente por confusões interiores no abismo insondável das minhas fantasias, Lembro-me, como hoje, como até o espaço *me aparecia* confuso de mim para ele pois, para mim, eu via os pensamentos das pessoas se “moverem” no tecido movente espacial. Até a espacialidade do mundo me causava medo, angústia e até às vezes agonia. Contrair uma *agorafobia* que se estendeu gravemente para episódios maníaco-depressivos e até para psicoses de perseguição.

Atualmente, passados seis meses do psicodiagnóstico de transtorno esquizoafetivo e à base de remédios como Carbonato de Lítio; Cloridrato de Sertralina e Risperidona, passei a me conter, a voltar a me relacionar com o mundo à minha volta, voltar a escrever que é uma coisa que gosto muito, a pensar em me rearranjar em um novo emprego e, o principal e o mais importante sobretudo para mim, voltei a pensar LIVREMENTE como eu sonhava que algum dia isto acontecesse.

Hoje, sou autor de 11 livros nas áreas de Filosofia, Fenomenologia, Psicopatologia Fenomenológica, Daseinsanalyse e Esoterismo. A questão resultante é que, por um lado, sofri bastante quando passei a perder quase que totalmente o meu contato vital com a realidade, mas, por outro lado, toda esta “psicopatologia” me fez ir além do óbvio, do supérfluo ou do comum, ao passar a possuir um bom cabedal de conhecimento, prático e teórico.

Na filosofia esotérica tem uma lei universal que diz - “a cada sete anos se completa um ciclo”. Hoje, cá estou eu no quinto ciclo e me sinto e muito realizado. Hoje, sou cristão e tenho como meta atual orar pelo menos 500 ave-marias por dia. Alguns pensarão que isto já deva ser um

novo tipo de psicose. Mas, eu penso, com toda a certeza, que este simples ato será, algum dia, minha salvação eterna deste mundo sombrio, confuso e muito nebuloso!

Conclusão

A título de conclusão, não podemos concluir nada simplesmente porque este presente artigo se tratou tão somente de uma simples observação e análise sobre o conjunto do artigo de Minkowski - *A noção de perda do contato vital com a realidade e suas aplicações em psicopatologia*. Nos dois primeiros tópicos apresentamos a nossa visão geral sobre o tema e, no terceiro tópico, a título de aprofundamento, mostramos a autoanálise do autor deste artigo ao vivenciar e experienciar tal psicopatologia. A única coisa que podemos atestar deste assunto em específico e passar a concluir de alguma forma é que realmente a perda do contato vital com a realidade, sendo uma característica da esquizofrenia e demais psicoses, pode vim a acometer todo o mundo. No caso do autor deste artigo foi devido, sobretudo, ao excesso extraordinário de introspecção e outros pode a vim acometer por outros tipos de causas, que são várias e até infinitas. Porque, ao passo que existimos, estamos pensando e pensando, estamos significando. Assim, tendo o espaço e o tempo como categorias absolutas do mundo, é inevitável a nossa relação com eles e é, justamente, no interior desta relação e somente ela, que será dito alguma coisa sobre o ser do indivíduo, se patológico ou não. Que possamos crescer como seres humanos até nas “deformidades psíquicas”, pois alguma(s) coisa(s) estas “deformidades” querem nos ensinar.

REFERÊNCIAS

BERGSON, H. *A evolução criadora*. São Paulo: Martins Fontes, 2019.

DELEUZE, G. *O anti-édipo*. São Paulo: Editora 34, 2011.

HEIDEGGER, M. *Ser e tempo*. Petrópolis: Vozes, 2015.

JUNG, C. *A energia psíquica*. Petrópolis: Vozes, 2002.

MINKOWSKI, E. La notion de perte de contact vital avec la réalité et ses applications en psychopathologie In: *Bibliothèque Sigmund Freud*, Paris, 1926.

_____. A perda do contato vital com a realidade e suas aplicações em psicopatologia. In: *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, VII, vol.2, 130-146.

